

PEDAGOGICAL SCIENCES

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Лаціхінa В.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Янішевська З.

*Кандидат педагогічних наук, доцент
Київський національний лінгвістичний університет, Україна
ORCID ID 0000-0002-4328-9137*

Семилітко І.

*Викладач
Київський національний лінгвістичний університет, Україна*

THE WAYS OF IMPROVING PEDAGOGICAL PARENTAL CULTURE IN UKRAINE TODAY

Lashchykhina V.,

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Yanishevskaya Z.,

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Kyiv National Linguistic University, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-4328-9137*

Semylitko I.

*Teacher
Kyiv National Linguistic University, Ukraine*

Анотація

У статті розглядається проблема підвищення педагогічної культури батьків в Україні на сучасному етапі. Аналізуються проблеми сімейного виховання, які стоять перед українськими батьками в наш час. Доводиться необхідність і актуальність формування педагогічної культури батьків у сучасній Україні. Характеризується сутність та зміст виховання батьків, важливість взаємодії сім'ї та школи. Розглядається досвід підвищення виховного потенціалу сім'ї в Україні з початку ХХ століття по теперішній час. Пропонуються методи роботи з проблемними сім'ями та шляхи подальшого покращення педагогічної культури батьків.

Abstract

The article deals with the problem of enhancing pedagogical parental culture in Ukraine today. Modern views on raising children provide, first and foremost, understanding of their needs and interests. Today children need respect and democratic approach to nurturing, they deny severe restrictions and compulsive measures. That is why most parents feel that traditional ways of raising children do not work. It makes a lot of parents helpless and frustrated. They want to share their problems with other parents and need advice from professional specialists in pedagogy and psychology. That is why the problem of improving pedagogical parental culture is especially topical today.

Nowadays the notion "parental education" has become widely spread and truly international. It covers a big range of knowledge, including pedagogical, psychological, ethical, medical, legal information. Parental education today is viewed as a constant process of development and self-perfection of parents which aims at raising successful and happy children.

The aim of the investigation is to analyze the problems of family education in Ukraine today. The evolution of parental culture in Ukraine starting from the beginning of the XXth century and up to our days has also been studied. The authors prove the necessity of its development in modern society, the importance of co-operation between parents and schools. The authors also suggest the ways of interaction with troubled families and the ways of further improving pedagogical parental culture.

Ключові слова: психологічний клімат сім'ї, проблеми сімейного виховання, педагогічна культура батьків, зміст виховання батьків, форми взаємодії сім'ї та школи.

Keywords: psychological climate in the family, problems of family education, pedagogical parental culture, the content of parental education, the ways of interaction between families and schools.

Педагогічна культура – це компонент загальної культури людини, у якому відображається досвід виховання дітей у родині, що накопичувався попередніми поколіннями і безперервно збагачувався. Від рівня педагогічної культури батьків залежить успішність і результативність домашнього виховання. Останнім часом відбулися суттєві зміни в поглядах людей на шлюб, сімейні стосунки, виховання дітей у родині. Так, на міжнародному рівні ставиться питання про *відповідальне батьківство* (Конвенція про права дитини, 1989). У законодавчих актах багатьох країн, в тому числі й Конституції України, закріплено першочергове право батьків на виховання своїх дітей. Враховуючи численні явища, негативні для розвитку й виховання дитини, що існують в наш час (зростання позашлюбної народжуваності, розлучення, війна, міграція населення, безробіття та інші соціально-економічні фактори), виховання відповідального батьківства здійснюється на всіх рівнях суспільного життя, включаючи освіту, релігію, юриспруденцію, мистецтво. Тому зміст сучасної педагогічної культури неможливий без знань з етики, естетики, права, психології та інших наук. Сучасним батькам вже недостатньо елементарних знань про виховання. Сучасні сім'ї відчувають потребу у знаннях про цілі, засоби і методи виховання дитини, враховуючи її індивідуальність. Тому сьогодні поняття «виховання батьків», «підвищення педагогічної культури батьків» стали широко розповсюдженими і дійсно міжнародними. Виховання батьків розглядається як постійний процес розвитку й самовдосконалення батьків, метою якого є виховання успішних і щасливих дітей. Отже, проблема підвищення педагогічної культури батьків у сучасному суспільстві є надзвичайно *актуальною* і цікавою для вивчення.

Людство давно прийшло до розуміння необхідності спеціальної підготовки батьків до виховання дітей. Першу програму підготовки матерів до виховання і навчання маленьких дітей дав Я.А. Коменський у книзі «Материнська школа». Аналогічні думки про залежність сімейного виховання від підготовленості батьків висловлювали Ж.-Ж. Руссо, І.Г. Песталотці, наші співвітчизники М.І. Пирогов, К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський. У своєму дослідженні проблеми формування педагогічної культури сучасної української сім'ї ми спиралися на наукові праці вітчизняних педагогів, а саме: Т.Ф. Алексеєнко, В.Г. Постоного, О.Л. Вознесенської, Н.Б. Бондаренко, Т.В. Кравченко, А.П. Колишкіної, Н.В. Феоктистової. Також ми проаналізували програми курсів для батьків, які існують в сучасній Україні, форми виховної роботи з проблемними сім'ями, вивчали результати опитувань молодих людей і старшокласників щодо проблем сімейного виховання. У вивченні цих матеріалів і полягає *новизна* дослідження, адже вони дають можливість уявити стан українських сімей і рівень формування педагогічної культури українських батьків на сучасному етапі. **Метою статті** є здійснення аналізу проблем сімейного виховання та способів підвищення педагогічної культури батьків у

сучасній Україні. Досягнення мети дослідження передбачало розв'язання таких **завдань**:

- обґрунтувати важливість підвищення педагогічної культури батьків;
- проаналізувати проблеми сімейного виховання, які стоять перед українськими батьками в наш час;
- вивчити досвід організації підвищення виховного потенціалу сім'ї в Україні з початку ХХ ст. і по теперішній час;
- проаналізувати програми курсів для батьків у сучасній Україні, форми виховної роботи з проблемними сім'ями.

В Україні за останні двадцять п'ять – тридцять років сталося багато змін у поглядах на сім'ю та дітей. У минулі роки усі педагогічні, медичні, психологічні знання були недостатньо розповсюджені на рівні сім'ї, турбота про дітей та їх виховання здійснювались за зразками попередніх поколінь, які досить часто йшли у хибному напрямі, маючи на меті зробити дитину слухняною і такою, яка б беззаперечно виконувала усі прохання дорослих. Сучасні погляди на виховання дитини передбачають, передусім, розуміння її інтересів і потреб. Сьогодні діти вимагають поваги до себе, а відповідно й демократичного підходу до виховання, вони не визнають суворих обмежень і примусових дій. Якщо дітей продовжувати виховувати, застосовуючи традиційні методи «батога» або «пряника», то стосунки з батьками і вихователями загострюються, діти стають агресивними, скритними, некерованими. Афективна насиченість спілкування між членами родини, переважання позитивних або негативних емоцій істотно відбивається на самопочутті дитини, її світосприйнятті та усвідомленні образу близьких дорослих. Саме з тих особливостей, якими відзначається найбільш типова гама переживань членів родини, їх настроїв, афектів, емоційних контактів, проявів любові й поваги один до одного, і складається психологічний клімат сім'ї як мікроколективу.

Психологічний клімат сім'ї – це один з могутніх факторів емоційного впливу на дитину. Від атмосфери в родині, морального обличчя батьків великою мірою залежать спрямованість активності дитини, її позитивне або негативне самопочуття, характер особистісних очікувань підростаючої особистості щодо оточуючих людей. Під впливом «теплого» сімейного клімату, що базується на особистісній формі спілкування дітей і дорослих, у дітей формується висока сприйнятливості до виховних впливів останніх. Діти, які виховуються в сім'ях з таким кліматом, добре контактують з однолітками, виявляють доброзичливе ставлення до них, правильно реагують на вимоги вихователів у дитячому садку. І навпаки, у поведінці дітей, які виховуються в так званих «неблагополучних» сім'ях, переважають негативні емоції, упереджене, здебільшого недоброзичливе ставлення до оточуючих. Такі діти схильні до афектів, що нерідко призводить до конфліктів з оточуючими. Дуже негативно позначається на самопочутті дитини розлад у стосунках між батьками. За таких умов у дітей виникають так

звані конфліктні переживання. Останні є наслідком зіткнення у свідомості дитини протилежним за своїм емоційним забарвленням ставлень до близької людини [7, 61].

За даними Харківської гуманітарно-педагогічної академії, на питання «Чи хотіли б ви, щоб ваша шойно утворена родина була схожа на ту, у якій ви виростили?» тільки 8% опитаних молодих пар відповіли стверджувально. Під час іншого опитування молодим людям запропонували відповісти на питання: «Які якості сім'ї, у якій ви виростили, були вам неприємні?» На це питання молоді люди відповіли таким чином:

- схильність до пияцтва одного з батьків – 14% опитаних
- роз'єднаність інтересів членів родини – 15% опитаних
- відсутність взаєморозуміння – 20% опитаних
- безвідповідальність дорослих у ставленні один до одного і до власних дітей – 28% опитаних
- тілесні покарання, груба лайка – 33% опитаних [11].

Все це свідчить про те, що багато молодих людей в Україні одружуються з надією, що проблеми й труднощі батьківських відносин стануть прикладом того, як не треба будувати свою сім'ю.

Ми проаналізували проблеми сімейного виховання, які стоять перед українськими батьками в наш час. Останнім часом на перший план вийшла проблема споживацтва і недостатньої уваги до дітей з боку батьків через їх високу зайнятість і надмірну зосередженість на матеріальному добробуті родини. Споживання тлумачиться як використання людьми матеріальних благ і послуг з метою задоволення різноманітних потреб. Зараз більшість людей захоплені ідеєю заробити якомога більше грошей, тому що статус людини в суспільстві залежить значною мірою від того, скільки коштує будинок, в якому вона живе, від марки машини, яку вона водить, від місця, де вона проводить відпустку, або від того, чи має вона достатні матеріальні можливості, щоб відправити своїх дітей на навчання до США чи якоїсь західноєвропейської країни. Це призводить до того, що *матеріальні цінності починають переважати над духовними*. Діти звикають жити в умовах постійного добробуту в той час як батьки важко працюють, намагаючись підтримати достойний рівень життя, керуючись принципом: «у моїх дітей має бути все, чого бракувало мені в дитинстві». В результаті в дітях виховуються зокрема такі негативні риси: любов до комфорту, неспроможність докладати зусиль для досягнення своєї мети, індивідуалізм, нестача солідарності, відсутність відповідальності. В особистому досвіді таких дітей, зазвичай, відсутнє переживання успіху як особистого досягнення, особистої перемоги, заробленої завдяки власній активності.

Багато українських батьків недостатньо часу проводять з дітьми, замість цього намагаючись «забезпечити майбутнє дитини» - наймають нянь, гувернанток, задарюють речами, часто багато в чому

собі відмовляючи. Але потім, коли дитина дорослішає, батьки відчувають відкинутість і порожнечу (оскільки не прожили повноцінно разом з нею її дитинство), не можуть змиритися з її самостійністю. Незважаючи на активне впровадження у виховну практику гуманістичних ідей, і далі переважає орієнтація батьків на *дисциплінарну модель* взаємодії з дітьми. Рівень сформованості в значній кількості дорослих членів сімей батьківської компетентності є недостатнім, що ускладнює підтримку ними професійного самовизначення своїх дітей. Українські батьки доволі часто не погоджуються з вибором професії дитини, вважаючи її ще недостатньо дорослою. В результаті цього в дітей формується така риса, як *інфантильність*. «Мені нічого не цікаво», «Я не знаю, чого я хочу», «Нічого не хочу» - такі думки висловлюють діти-тінейджери. Оскільки в дитинстві їх насильницьки, немов різдвяних гусей, напихали розвиваючими курсами, вони не можуть зрозуміти, що їм дійсно цікаво, і не відчувають потягу до жодної професійної діяльності. Це в поєднанні з наданням батьками переваги матеріальному добробуту значно скорочує час їхнього спілкування з дитиною, призводить до того, що її провідними якостями стають егоцентризм, емоційна холодність, завищені життєві домагання, які поєднуються з нездатністю докладати зусилля для досягнення мети [10, 82].

Ще одна актуальна проблема сімейного виховання в Україні – це *безпорадні відносини батьків зі школою*, які можна описати такими словами: розуміють важливість школи, але не знають як, не хочуть чи не можуть втручатися у навчальний процес. Часто батьки перекладають на школу всю відповідальність за виховання дитини, виправдовуючи себе нестачею часу, знань чи належної підготовки. Вони недостатньо беруть участь у шкільних зборах і у роботі шкільних рад, не цікавляться шкільним життям дитини, *надають більшого значення навчанню, ніж вихованню*. Це не може не відбитися на поведінці дітей, які проявляють такі якості, як: незацікавленість шкільними завданнями і низька успішність; невміння розподіляти й організувати свій час; відмова від усього, що вимагає зусиль, нерішучість перед вибором, небажання залучатись до запропонованих видів діяльності.

Багато батьків сьогодні розгублені й не знають, як треба виховувати своїх дітей. Батьки відчувають, що не можуть використовувати методи виховання своїх батьків, але не знають, яка виховна система є адекватною для сьогодення. Крім того, батьки почуваються самотніми у своїй виховній ролі й прагнуть поділитися проблемами і досвідом з іншими батьками та спеціалістами в галузі виховання, що б надало їм більшої впевненості у формах і методах виховання дітей. Отже, батькам необхідно вчитися бути батьками, і тому питання формування педагогічної культури батьків у сучасній Україні є дуже актуальним.

Нині поняття «виховання батьків» стало дуже розповсюдженим і дійсно міжнародним. *Сутність виховання батьків* – це кваліфікована допомога родині у виконанні нею виховної функції. Спочатку

виховання батьків обмежувалось формальним повідомленням батькам знань, необхідних для виховання дітей. Сьогодні зміст виховання батьків зазнав разючих змін: він охоплює широке коло знань, необхідних для нормального функціонування сім'ї (педагогічні, психологічні, економічні, медичні, правові, етнографічні, етичні та ін.) Для реалізації програми знань передбачаються різні формальні й неформальні заходи (консультації, бесіди, інструктажі, тренінги, курси й семінари, послуги відеотехніки, діяльність у церковних общинах та ін.) Виховання батьків розглядається як постійний процес саморозвитку дорослих, що ґрунтується на їх свідомому прагненні до вдосконалення своєї особистості. Спільним для вказаних вище заходів є вихідне положення, згідно з яким суспільство й самі батьки можуть допомогти собі стати кращими, а це – найважливіша передумова успішного домашнього виховання.

Нами було проаналізовано ряд наукових праць вітчизняних педагогів щодо проблеми формування педагогічної культури сучасної української сім'ї, а саме: Т.Ф. Алексєєнко, В.Г. Постового, О.Л. Вознесенської, Н.Б. Бондаренко, Т.В. Кравченко, А.П. Колишкіної, Н.В. Феоктистової. Аналіз історичних фактів, наведених у дисертації Т.Ф. Алексєєнко, свідчить про те, що в Україні існує певний досвід організації заходів, спрямованих на підвищення виховного потенціалу родини. Так, у 20 – 30-ті роки ХХ століття в Україні були засновані народні університети педагогічних знань, одним з напрямків діяльності яких було формування педагогічних гуртків для батьків. 25 листопада 1960 року Міністр просвіти УРСР підписав наказ, яким було затверджено «Положення про школу матері», що зобов'язувало районні та міські відділи народної освіти організувати школу матері при кожному дошкільному закладі. Разом з місцевими відділеннями спілки «Знання» до читання лекцій у цих школах були залучені викладачі педагогічних навчальних закладів, вчителі, лікарі, працівники ясел, дитячих садків, а також наукові робітники. Через 10 років були внесені уточнення в плани і в назву школи: *Школа матері* – школа, де висвітлювались питання виховання й догляду за дітьми від народження до 3 років; *Школа батьків* займалася вихованням та зміцненням здоров'я дітей від 3 до 7 років, підготовкою їх до школи. Найбільша активність спостерігалась у Миколаївській, Полтавській, Херсонській областях та м. Києві [1, 38].

Говорячи про формування педагогічної культури української сім'ї, не можна обминути увагою діяльність видатного вітчизняного педагога В.О. Сухомлинського, який створив «*батьківську школу*» в Павлиші. Батьки приходили до неї за два роки до вступу дитини до школи й залишалися там до тих пір, поки діти її не закінчували. До курсу навчання батьків входив комплекс знань з вікової психології, теорії виховання, дидактики. Особлива увага приділялась питанням гуманістичного виховання дітей. В.О. Сухомлинський прагнув привнести доброту в стосунки між батьками та дітьми.

Цій меті слугували цікаві й різноманітні свята, створені у Павлиші дітьми й вчителями, спрямовані на шанування батьків: перший вирощений власноручно фрукт, перша троянда присвячувались матері, батькам [6, 106].

На жаль, з плином часу багато форм співпраці педагогів з батьками, які мали на меті підвищувати ефективність сімейного виховання в Україні, почали носити формальний характер або були втрачені. Тим не менш, за останні 10 – 20 років спостерігаються позитивні зрушення: поступово почала підвищуватись народжуваність, створюється все більше курсів підготовки майбутніх матерів до пологів, психологічних консультацій для дітей, видається багато книжок і журналів для батьків. Все це свідчить про зростання престижу сім'ї та покращення якості сімейного виховання. Однак, як свідчить дослідження О.Л. Вознесенської, суспільство розглядає питання зародження й розвитку нового життя, нової особистості переважно з фізіологічного та психологічного погляду. Основна увага приділяється зміцненню фізичного здоров'я матері й дитини та ранньому розумовому розвитку дитини [3, 299]. Так, наприклад, приватні курси «Азбука для батьків» у м. Києві пропонують такі послуги:

- курси підготовки до пологів для майбутніх батьків;
- йога, танці, гімнастика для вагітних;
- консультації педіатра, психолога, спеціалістів з грудного вигодовування;
- розвиваючі заняття для малюків від 6 місяців до 6 років;
- агенція по підбору персоналу для дому (няні, хатні робітниці) [12].

Проаналізувавши програми курсів для батьків в Україні, бачимо, що в українських школах батьків розглядаються теми, що стосуються правильного годування, догляду за дитиною, раннього розвитку дитини, психологічні проблеми (наприклад, походження страхів у дітей молодшого віку), в той час як обговоренню питань виховання дитини присвячено лише одне заняття. Таким чином, приходимо до висновку, що в Україні недостатня увага приділяється педагогічним проблемам, а саме: моральному вихованню, формуванню ціннісних орієнтацій, вихованню підлітків. Замало використовуються таких форм співпраці з батьками та дітьми, які б сприяли оздоровленню сімейного морально-психологічного клімату, зміцненню родинних традицій, духовному розвитку дошкільників, спадкоємності духовних цінностей між поколіннями. Як свідчить дослідження Н.Б. Бондаренко, існує значна перевага виховних зусиль, спрямованих на розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дитини, водночас відчувається недостатня увага до розвитку духовної й емоційної сфери особистості [2, 203].

Формування педагогічної культури батьків має відбуватися у взаємодії сім'ї та школи. Класний керівник повинен наполегливо і систематично працювати над підвищенням педагогічної культури батьків. З цієї метою можна використовувати лекції та бесіди з актуальних питань розвитку і виховання дітей у сім'ї. Вони можуть органічно вплітатися у

структуру батьківських зборів. Важливими формами роботи з батьками, спрямованими на підвищення психолого-педагогічної культури, є консультації, вечори запитань і відповідей, читацькі конференції, педагогічні читання. Кожна з цих форм вимагає ретельної підготовки із залученням учителів-предметників, лікарів, шкільних психологів, соціальних педагогів та безпосередньо батьків. Класний керівник на рік може планувати два - три такі заходи. Але у кожному разі батьки повинні відчувати, що це для них важлива школа проникнення у світ дитини як передумова успіху сімейного виховання. Навіть в умовах он-лайн навчання, які склалися протягом останніх двох років, батьки мають змогу підтримувати контакти з вчителями своїх дітей: існують спеціалізовані чати для батьків для обговорення проблем виховання, психологічних питань. Зазвичай кожен класний керівник проводить щомісячні Зум-конференції з батьками, також відбуваються індивідуальні зустрічі, індивідуальна он-лайн або офф-лайн комунікація з вчителем за запитом батьків.

Спеціальну виховну роботу проводять із родинами, які допускають відхилення у вихованні дітей. Роботу з педагогічно неспроможними сім'ями спрямовують передусім на підвищення їх психолого-педагогічного рівня. З цією метою їх залучають до загальної системи педагогічного всеобучу, влаштовують консультації з окремих питань виховання дітей у сім'ї.

Із педагогічно пасивними сім'ями працюють переважно індивідуально, домагаючись розуміння батьками хибності своєї поведінки, пробудження почуття відповідальності за виховання дітей, усвідомлення потреби перебудувати систему стосунків у родині, своєї вини, помилок, бажання докорінно змінити сімейний уклад.

У роботі з антипедагогічними сім'ями спираються на те, що вони також хочуть бачити власних дітей чесними, культурними, здоровими, щасливими. З ними обговорюють упущення у вихованні дітей, накреслюють шляхи їх усунення, зміни сімейних стосунків. З батьками цієї групи працювати важко, і не слід сподіватися на швидкі наслідки, але важливо посіяти в них сумніви у своїй поведінці, змусити замислитися над нею [9, 53].

Батькам, яких поглинула бізнесова діяльність, необхідно довести, що такий стиль виховання дитини в сім'ї робить її самотньою, емоційно нестійкою. Таким дітям і в дорослому житті, напевно, буде непросто. Тому батькам варто подумати про адаптацію їх до реального життя, про недоцільність перекладання відповідальності за виховання дітей на вчителів, репетиторів. Дитині більше потрібен емоційний зв'язок саме з батьками, їхня безпосередня участь у її житті важливіша, ніж матеріальні блага. Діти мають відчувати, що для батька і матері вони не менш важливі, ніж робота.

Про це свідчать і результати опитування, проведеного Харківською гуманітарно-педагогічною академією, в якому брали участь 220 дев'ятикласників. Учні відповідали на питання: «Яких батьків

можна назвати ідеальними?» Отже, в очах підлітків, ідеальні батьки – це такі дорослі, які:

- розуміють своїх дітей (190 учнів)
- люблять своїх дітей (210 учнів)
- не кричать на своїх дітей (219 учнів)
- не читають нотації (210 учнів)
- завжди готові вислухати й підтримати своїх дітей (183 учні)
- допомагають вирішувати проблеми (180 учнів)
- не пиячать (118 учнів) [11].

Це свідчить про те, що на перше місце у відносинах з батьками діти ставлять взаєморозуміння, їх любов і підтримку.

В останні роки в роботі з підвищення педагогічної культури батьків застосовуються найрізноманітніші форми, які базуються на активних та інтерактивних методах, сучасних технологіях і покликані сприяти не лише підвищенню виховної функції сім'ї, а й передовсім поліпшенню внутрішньосімейної атмосфери. Ми проаналізували одну з найпоширеніших форм роботи, метою якої є підвищення педагогічної культури батьків у родині – тренінги. Ключовими поняттями у такій роботі є: педагогічна культура батьків, групове спілкування, співробітництво (кооперація), психотерапевтичні завдання, теорія конструктивізму, теорія психологічної герменевтики, концепція особистісних змін. У ході тренінгу групове спілкування, співробітництво (кооперація) учасників спрямовуються на розв'язання різноманітних особистісних проблем, зміну внутрішніх (негативних, неадекватних) установок, розширення знань і формування досвіду позитивного ставлення до самого себе та до оточуючих, насамперед дітей. Під зміною внутрішніх установок розуміється особистісний перехід до нових можливостей, нової ідентичності, який відбувається, коли індивід не може діяти на наявному в нього рівні і змушений «відмовитись від колишніх цінностей і принципів, колишніх способів існування й шукати нових, раніше невідомих і незнаних, але таких, які дозволяють вижити у важкій ситуації та перейти до нового, більш ефективного способу функціонування» [8, 86].

Тренінгові заняття передбачають застосування типової сукупності дій, за допомогою яких розв'язується певне психотерапевтичне завдання. Сукупність дій, які входять до «техніки», може бути досить великою, а може обмежуватись тільки однією дією чи навіть навмисною бездіяльністю.

А.Б. Матвеевою було розроблено комплекс тренінгових занять з підвищення педагогічної культури батьків, які потребували психолого-педагогічної допомоги у вихованні дітей, установленні та розвитку позитивних внутрішньосімейних взаємин як передумови забезпечення належного рівня соціалізації юнаків і дівчат. Мета тренінгових занять – формування в батьків особистісних новоутворень, покликаних забезпечити належну реалізацію ними виховної функції як важливого чинника соціального розвитку дітей старшого шкільного віку.

Тренінгові заняття передбачають розв'язання сукупності завдань:

- виявлення й опрацювання проблем, які мають батьки у вихованні дітей;
- розширення наявного в них досвіду вибудови внутрішньосімейних взаємин з дітьми на основі прийняття нових моделей поведінки та відносин;
- формування прагнення до підвищення педагогічної культури через соціальну просвіту та самоосвіту.

Загальні правила проведення тренінгових занять:

- надання учасникам допомоги, а не оцінювання їх діяльності;
- усіяке заохочення батьків до пошуку адекватних, морально зумовлених рішень, а не нав'язування їм готових моделей поведінки;
- ставлення до учасників на засадах співробітництва, коли кожен з них відчуває, що його поважають і цінують, а не маніпулюють ним, примушуючи обирати певний вид дій;
- забезпечення атмосфери комфорту (вільне висловлювання думок, ідей, здійснення дій і вчинків);
- запропоновані вправи не є алгоритмом, а моментом «переживання» досвіду певної поведінки.

Наведемо орієнтовний сценарій тренінгового заняття:

Гра «чи добре ми знаємо свою дитину».

Батькам пропонується подумати й у письмовій формі дати відповіді на такі запитання:

- Чим дитина найбільш полюбить займатись?
- Що насамперед робить, коли повертається зі школи?
- Якій якості найбільше цінує в людях?
- Її найулюбленіше свято?
- Найулюбленіший колір?
- Який навчальний предмет подобається найбільше?
- Що її може порадувати?

Домашнє завдання:

- Проаналізувати стан вашої сім'ї. Як у ній розподіляються ролі? Наскільки вона щаслива? Що необхідно зробити для її подальшого успішного розвитку?
- Поспостерігайте вдома за дитиною, поставте їй ті самі запитання, які вам пропонувались під час гри.
- Запропонуйте дитині відповісти на такі ж запитання, але стосовно батьків. Подивіться, чи співпадають вони з дійсністю (чи знає вас ваша дитина?).

Така гра спонукає батьків замислитись над відносинами у родині, допомагає краще розуміти один одного, згуртує дітей і батьків, покращує стосунки між ними.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі **висновки**:

1. Проблема підвищення педагогічної культури батьків у сучасному суспільстві є надзвичайно

важливою. Виховання батьків розглядається як постійний процес їх розвитку й самовдосконалення, метою якого є виховання успішних і щасливих дітей. Сила виховного впливу сім'ї полягає в тому, що батьки можуть формувати характер, світогляд та особистість дитини, починаючи з перших років її життя. *Головною рисою сучасної сімейної педагогіки є те, що батьки прагнуть виховувати дитину, враховуючи її індивідуальність.*

2. В наш час українські батьки мають такі проблеми у сімейному вихованні:

- проблема споживацтва і недостатньої уваги до дітей з боку батьків через їх високу зайнятість;
- перевага матеріальних цінностей над духовними у сім'ї;
- орієнтація батьків на дисциплінарну модель взаємодії з дітьми;
- недостатній рівень сформованості батьківської компетентності;
- надання батьками більшого значення навчанню, ніж вихованню дітей.

3. Аналіз історичних фактів свідчить про те, що в Україні існує певний досвід організації заходів, спрямованих на підвищення виховного потенціалу сім'ї. Так, починаючи з 20-30х років ХХ століття в Україні працювали педагогічні гурти для батьків, школи матерів, школи батьків. На жаль, з плином часу багато форм співпраці педагогів з батьками почали носити формальний характер або були втрачені. Але останнім часом спостерігаються позитивні зрушення: створюється все більше курсів підготовки майбутніх матерів до пологів, психологічних консультацій для дітей, видається багато книжок і журналів для батьків, існують спеціалізовані чати для батьків для обговорення проблем виховання. Все це свідчить про зростання престижу сім'ї та покращення якості сімейного виховання.

4. Проаналізувавши програми курсів для батьків у сучасній Україні, приходимо до висновку, що існує значна перевага виховних зусиль, спрямованих на розвиток інтелектуальних і фізичних здібностей дітей, в той час як відчувається недостатня увага до розвитку духовної й емоційної сфери особистості. Існують такі форми роботи з батьками: лекції, бесіди, консультації, тренінги, онлайн конференції, курси для батьків, взаємодія з класним керівником та ін.

Батьки мають бути обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей, володіти знаннями про допомогу з боку родини у перехідний період, бути готовими співпрацювати зі школою, об'єктивно оцінювати результати діяльності дитини. Психолого-педагогічна освіта батьків спрямована на підвищення їх педагогічної культури, розвитку в них позитивного сприйняття своїх дітей, себе самих, навколишнього світу; розвитку психологічних вмінь: попереджати причини виникнення конфліктів у сім'ї, критично мислити, спілкуватися на засадах емпатії. Сім'я має бути згуртованим, здоровим колективом, де всі люблять і поважають один одного, де панує дух взаємодопомоги, тепла, щирої турботи.

Розглянуті в статті способи підвищення педагогічної культури батьків не вичерпують усіх питань цієї теми. Перспективним є вивчення проблеми взаємодії батьків з класним керівником за умов дистанційного навчання.

Список літератури

1. Алексєнко Т.Ф. Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах. Київ: Український соціум, 2002, 143 с.
2. Бондаренко Н.Б. Інтеграція родинного та суспільного виховання – умова формування основ духовності дошкільників // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. наук. пр. Київ: Ін-т проблем виховання, 2005. Вип. 8, кн. 1. – С. 200 – 203.
3. Вознесенська О.Л. Освіта батьків як чинник гармонійного розвитку особистості дитини // Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Матеріали методол. семінару АПН України 16 грудня 2004 р. Київ: Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, 2005. – С. 299 – 305.
4. Добровський А.Л. Моніторинг державної молодіжної політики стосовно сім'ї, дітей та молоді. Навч. Посібник. Львів, 2006, 178 с.
5. Конвенція ООН про права дитини. Київ: АТ «Вид-во Столиця», 1997, 32 с.
6. Невмержицький О.А. Співпраця з батьками. Посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. Київ: Гнозис, 2005, 264 с.
7. Постовий В.Г. Консультування сім'ї. Навч. посібник. Київ: Знання-Прес, 2003, 123 с.
8. Товканець Г.В. Вплив сімейного спілкування на формування особистості // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. Ужгород, 1999, 243 с.
9. Якубова Ю.Я. Соціальна політика в Україні та сучасні стратегії адаптації населення. Навч. посібник. Київ: Наукова думка, 1998, 430 с.
10. Янішевська З.В. Актуальні проблеми сучасного сімейного виховання в Іспанії та Україні // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. Зб. наук. праць. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 81 – 84.
11. www.studfile.net/preview/5512173/page:87
12. www.roditeli.com.ua